

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Fayziyev B

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

**KO'P BOSQICHLI KINETIKA TENGLAMASI ASOSIDA G'OVAK MUHITDA KO'P
KOMPLEMENTALI SUSPENZIYA SIZISHI JARAYONINING MATEMATIK MODELI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2022 /SENTABR